

ARXEOLG OLIMA AYOLLARNING ILMIY FAOLIYATI

Egamberdiyeva Nigora Azadovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11300475>

Annotatsiya: Maqolada arxeologiya fani sohasida yuqori yutuqlarga erishgan, ilmiy faoliyati jahon miqyosida e'tirof etilgan arxeolog olim ayollar haqida bayon qilingan. O'zbekiston davlati tomonidan ayol olimalarga qaratilayotgan e'tibor qayd etilgan. G.A.Pugachenkova, V.A.Bulatova, Z.I. Usmanova, L. L. Rtveldze, N.D.Dvurechenskayalarning ilmiy faoliyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: arxeolog, ayol, G.A.Pugachenkova, V.A.Bulatova, Z.I. Usmanova, L. L. Rtveldze, N.D.Dvurechenskaya, Baqtriya, Toxariston.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН-АРХЕОЛОГОВ

Эгамбердиева Нигора Азадовна

Ташкентский университет прикладных наук

Аннотация: В статье рассказывается о женщинах-археологах, добившихся высоких достижений в области археологии и чья научная деятельность признана на мировом уровне. Было отмечено внимание, уделяемое государством Узбекистана женщинам-ученым. Проанализирована научная деятельность Г.А. Пугаченкова, В.А. Булатова, З.И. Усмановой, Л.Л. Ртвеладзе, Н.Д. Двуреченской.

Ключевые слова: археолог, женщина, Г.А. Пугаченкова, В.А. Булатова, З.И. Усманова, Л.Л. Ртвеладзе, Н.Д. Двуреченская, Бактрия, Тохаристан.

SCIENTIFIC ACTIVITIES OF WOMEN ARCHAEOLOGISTS

Egamberdieva Nigora Azadovna

Tashkent university of applied sciences

Abstract: The article talks about women archaeologists who have achieved high achievements in the field of archeology and whose scientific work is recognized internationally. The attention paid by the state of Uzbekistan to women scientists was noted. The scientific activity of is analyzed G.A.Pugachenkova, V.A.Bulatova, Z.I.Usmanova, L.L.Rtveldze, N.D.Dvurechenskaya.

Key words: archaeologist, woman, G.A. Pugachenkova, V.A. Bulatova, Z.I. Usmanova, L.L. tveladze, N.D. Dvurechenskaya, Bactria, Tokharistan

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Jamiyatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida ayollar alohida o'rin tutadi. Ayol faol ishtirok etmagan insoniyat taraqqiyotining hech bir davri ham mavjud emas. Ayol jamiyatda ham novator, tashabbuskor, boshliq, tarbiyachi, mehnatkash, an'analar davomiyligini ta'minlovchi, ma'naviyat targ'ibotchisi, voris davomiyligini saqlovchi va boshqa bir qator sifatlarni o'zida jamlagan shaxs vazifasini bajaradi. Bu jarayonlarda u o'zining oqilaligi, uddabironligi bilan tarix sahnasidan joy oladi.

Bugungi kunda asosiy qonunimizda ham hayotimizda ham ayol va erkaklar tengligi ta'minlangan bir davrda ayolning hamma sohada faol ishtirokini ko'ramiz. Ilm va fan sohasida

ham ayollar salmoqli o'rinni egallaganlar. O'zbekiston fanlar Akademiyasida ishlaydigan 2146 ilmiy xodimdan 695 tasini, ya'ni 33 % ni ayollar tashkil qiladi. Jahon bo'yicha o'tkazilgan statistika bo'yicha ham matematika sohasida 30 % dan kamroqni tashkil qilar ekan. Bu esa, ilm va fan sohasida ayollarning ishtirokini kengaytirish lozimligini ko'rsatadi. Ularga yetarli imkoniyat yaratilsa, albatta bu nisbat ijobiy tomonga o'zgarishi mumkin.

Ayollarning ilm fan sohasidagi faoliyatlarini kengaytirish davlatimiz siyosatining ustivor yo'nalishiga aylangan. Davlatimiz tomonidan qizlarning bilim olishlari uchun keng imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Oliy o'quv yurtiga kirishlari uchun ehtiyojmand oilalarning qizlariga davlat grantlari ajratib berilmoqda, kontrakt to'lovda ham qizlar uchun 7 yilga foizsiz kreditlar ajratib berilmoqda, magistratura bosqichiga kirgan qizlarning kontraktini to'lash vazifasini davlatimiz o'z zimmasiga olgan. Ilm fan sohasida faoliyat olib borayotgan olimalarning faoliyati ham davlatimiz tomonidan rag'batlantirilmoqda. 2022 yilda Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi huzurida "Olima ayollar jamiyati" tuzildi. Prezident Sh.M.Mirziyoev olim ayollarni qo'llab quvvatlash maqsadida "Olima ayollar jamiyati"ga 50 milliard so'm mablag' ajratilishini ta'kidlagan [10].

Dunyo miqyosida ham olim ayollarga e'tibor kuchaygan. Dunyoda gender tenglikni ta'minlash, ayollarning jamiyatdagi faoliyatini, ayniqsa, ilm va fan sohasidagi faoliyatlarini kengaytirish va qo'llab quvvatlash maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2015 yil 22 dekabrda rezolyusiyasiga binoan 11 fevral "Ilm fanda xotin-qizlar ishtiroki xalqaro kuni" deb e'lon qilingan. Unga binoan barcha davlatlarda ayollarning ilmiy faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf qilish, bu sohada gender nomutanosiblik sabablarini aniqlash, ularni ilmiy muhitga jalb etish bo'yicha dasturiy tadbirlarni amalga oshirish belgilangan. Shu bilan YuNESKO har yili ilm fan sohasida yuqori natijalarga erishgan besh nafar olmaga "Ilm-fanda ayollar" mukofoti bilan taqdirlanib kelinmoqda.

O'zbekiston tarixi fani rivojlantirishda, tadqiq etishda va yosh avlodga ta'lim berishda tarixchi olim ayollar jamiyatda ko'zga ko'rinarli ishlarni amalga oshirganlar. Olim ayollarning faoliyatlariga bag'ishlangan kitob nashr qilingan [6]. Shuningdek, bu yil "Olima ayollar" uyushmasi tomonidan maxsus tarixchi olim ayollarning faoliyatlariga bag'ishlangan asar nashr qilindi [7].

Arxeologiya fani sohasidagi olim ayollarning ilmiy faoliyatini alohida e'tirof etish lozim, chunki bu fan murakkab, ko'p mehnat talab qiladigan bo'lishi bilan birga, arxeologik tadqiqot ishlari dala sharoitida, oiladan uzoqda, yaxshi yashash uchun noqulay bo'lgan muhitda va yana og'ir mehnat orqasidan amalga oshiriladi. Bu insondan katta fidoiylikni talab qiladi.

MUHOKAMA VA TAHLIL

O'zbekiston tarixini o'rganishda o'zining katta izini qoldirgan olim akademik arxitektor, san'atshunos va arxeolog Galina Anatolevna Pugachenkovadir (1915- 2007 yy). Olima o'zining faoliyatini arxitektorlikdan boshlagan bo'lsada, O'zbekistonning qadimgi va o'rta asrlar davrini o'rganishda katta yangiliklar olib kirgan. Shimoliy Baqtriyaning qadimgi va o'rta asrlardagi qal'alari, ularning qurilish uslubi va moddiy madaniyati tarixini chuqur va har tomonlama o'rganib, jahon miqyosida kushonlar va Toxariston madaniyatlarining ochilmagan tomonlarini yoritib bergan. Uning tashabbusi bilan 1960 yilda San'atshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti huzurida O'zbekiston san'atshunoslik ekspeditsiyasi tuzildi [5]. Olima qadimgi davr, o'rta asrlar va temuriylar davri moddiy madaniyatlarini san'atshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilgan. Kushonlar davriga oid Dalvarzintepa, Xolchayon, Qoratepa, Fayoztepa kabi arxeologik

yodgorliklarning me'moriy jihatdan qurilishini, me'moriy bezaklarini yoritib bergan. Haykaltaroshlik, devoriy suratlar, amaliy san'at namunalarini o'rganib, Kushonlar davlatining madaniyati bo'yicha ko'plab yangiliklarni qo'lga kiritgan. Toxariston tarixini moddiy manbalar asosida tahlil qilgan. O'rta asrlarga oid me'moriy obidalarining tasnifini san'atshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilgan. Ularni saqlash va restavratsiya qilish ishlarida jonbozlik ko'rsatgan. Olma 750 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi [3]. Uning O'zbekiston tarixini o'rganishda qo'shgan hissalarini e'tiborga olib, 1984 yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylangan. G.A.Pugachenkovaning ilmiy faoliyati xalqaro miqyosda ham e'tirof etilgan. U Germaniya Arxeologiya Instituti (DAI) va Italiya Yaqin va Uzoq Sharq institutining (IsMEO) muxbir a'zosi etib saylangan. 1985 yilda Strassbur universitetining Honoris causae faxriy unvoniga, 1995 yilda esa Fransiyaning davlat ordeni-Akademik palma kavalertligiga sazovor bo'lgan [6.-B.68].

G.A.Pugachenkova tomonidan yaratilgan ilmiy maktab bugungi kungacha davom etib kelmoqda va qadimgi, o'rta asrlar tarixi bilan bog'liq ko'plab yangi kashfiyotlarni amalga oshirmoqdalar. Vera Andreevna Bulatova o'zining dastlabki ilmiy faoliyatini qadimgi Marg'iyonadagi Niso shahri, Anau kabi yodgorliklarni tadqiq qilishdan boshlagan. XX asrning 50 yillaridan Buxoro, Xorazm, Toshkent, Samarqand, Shaxrisabz, Termizning o'rta asrlarga oid me'morchilik obidalarini tadqiq etib, ularni restavratsiya qilishda o'zining munosib hissasini qo'shgan. Farg'ona shahridagi Quva yodgorligining arkini, budda ibodatxonasini qazishda va yodgorlikni stratigrafik tadqiqotida o'zining munosib hissasini qo'shgan. 1967 yildan 1975 yilgacha Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasiga rahbarlik qilgan. Bu davrda Toshkentning o'rta asrlardagi markaziy shahri Binkantning eski shahar ostida yashirinib yotgan qismlari aniqlanib, uning hududi aniqlangan. V.A.Bulatova tomonidan yaratilgan ilmiy ishlar bugungi kungacha o'zining ilmiy ahamiyatini yo'qotgan emas.

V.A.Bulatova bilan bir vaqtda faoliyat olib borgan arxeolog ayollardan biri Margarita Ivanovna Filanovichdir [2]. Olima Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasini 30 yildan ortiq boshqargan yetuk tarixchi va arxeolog olimlardan biri. O'zining dastlabki ilmiy faoliyatini qadimgi Marv yodgorligini o'rganishdan boshlagan. Keyinchalik Toshkentda tashkil qilingan arxeologik ekspeditsiyasi a'zosi va rahbari sifatida faoliyat olib borgan. Toshkent hududidagi qadimgi va o'rta asrlarga oid yodgorliklarni o'rganishda muhim hissasini qo'shgan. Toshkent yoshini 2200 yil qilib belgilashda ham olimaning alohida o'rni bor. M.I.Filonovichning tadqiqotlari va uning say'i harakatlari natijasida shunday yutuqlarga erishilgan. Shoshtepa yodgorligidan topilgan moddiy buyumlar asosida Shoshtepa mil.avv.II asrda shahar bo'lganligini asoslab bergan. Olimaning olib borgan tadqiqotlarini va shogirdlarining faoliyati natijasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Toshkent arxeologiya bo'limi qoshida arxeologiya muzeyi va kutubxonasi tashkil qilingan. Fanga kiritgan asosiy yangiliklari Toshkent hududida o'troq dehqonchilik madaniyatining shakllanishi jarayoni mil.avv. I ming yilliklardan boshlanishini asoslab bergan, Shoshtepa yodgorligining 7 ta rivojlanish bosqichini aniqlab bergan, shaharlarning topografiyasini o'rganishda, Toshkent shahrining shakllanish va rivojlanish jarayonlarini arxeologik manbalar asosida asoslab bergan. Toshkent shahridagi Mingo'rik, Binkant kabi yirik shaharlarning tarixini ham yozma ham arxeologik manbalar asosida yoritgan. Olimaning bugungi kungacha 200 dan ortiq ilmiy ishlari va 10 ta monografiyasi chop etilgan. Ilmiy ishlari jahon miqyosida ham e'tirof etilgan. Fransiyaning davlat ordeni-Akademik palma kavalertligiga

va "Qamaldagi Leningrad fuqarosi" ko'krak belgisi berilgan. O'zbekiston Respublikasining "Do'stlik ordeni" va "Shuhrat" medali bilan mukofotlangan [6.-B.203].

Birinchi o'zbek arxeolog olimlardan biri Zamira Isloilovna Usmanova hisoblanadi. Olima O'zbekiston Milliy universitetining arxeologiya kafedrasida ta'lim olib, yetuk arxeolog mutaxassis bo'lgan. 1981-1992-yillarda Toshkent Davlat universiteti O'rta Osiyo arxeologiyasi kafedrasida mudiri sifatida faoliyat yuritadi [9]. Uning asosiy tadqiqot ishlari Turkmaniston hududidagi qadimgi qalalarni o'rganish bo'lgan. Marv va Erk qal'aning shakllangan davrini aniqlagan. Bu yangilik YuNESKO tomonidan ham e'tirof etilgan. 1990 yillarda Shaxrisabz shahriga asos solingan davrni aniqlash bo'yicha arxeologik tadqiqot ishlarida faol ishtirok etgan. Uning ilmiy izlanishlari natijasida 2002 yilda Shaxrisabz shahrining 2700 yillik yubileyi jahon miqyosida nishonlangan. Olima tomonidan 150 dan ortiq ilmiy ishlar nashr qilingan.

Arxeolog olimi Lidiya Lvovna Rtveladze [4] Toshkent va Markaziy Osiyo haqida bir qator asarlar muallifi. Arxeolog E.V.Rtveladze va G.V. Parfyonovlar bilan birgalikda arxeologik ekspeditsiyalarda qatnashgan. Lidiya Rtveladze ko'p yillar davomida Respublika Madaniy tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish bosh boshqarmasi arxivini boshqargan.

Bugungi kunda arxeologiya fani sohasida olim ayollarning o'rni yanada oshgan. Shulardan biri Milliy Universitet bitiruvchisi Nigora Davlatovna Dvurechenskayadir. Arxeolog olimi Moskvada yashab, Rossiya fanlar akademiyasining Arxeologiya institutida faoliyat olib borsada, uning qiziqishlari voyaga yetgan joyi O'zbekistonning qadimgi tarixi bo'lgan. N.D.Dvurechenskaya o'zining ilmiy faoliyatini ilk o'rta asrlar ma'naviy hayotida muhim o'rinni egallagan terrakota haykalchalarini o'rganish va tahlil qilishdan boshlagan. Shu bilan birga 10 yillar davomida E.V.Rtveladze bilan Kampirtepa yodgorligida tadqiqot ishini olib borgan. Bugungi kunda esa Rossiya Fanlar akademiyasi Arxeologiya instituti O'rta Osiyo arxeologik ekspeditsiyasi Baqtriya otryadi rahbari sifatida 2013 yildan bugungi kungacha dengiz sathidan 1700 metr balandlikda Susiztog'da joylashgan Salavkiylar va Yunon-Baqtriya davlati davridagi chegara punkt Uzundara yodgorligini tadqiq qilishmoqda. Arxeologik tadqiqot ishlari natijasida u yerdan shu paytgacha fanga noma'lum bo'lgan moddiy manbalar topildi. Yodgorlikni o'rganish natijasida Salavkiylar davlati chegara hududida qal'alardagi hayotning qanday kechganligi, chegara hududlarning qo'riqlanish darajasi, chegara qal'alarning qurilish uslubi kabi shu paytgacha fanga no'malum bo'lgan jihatlar ochiqlandi. Qal'adan topilgan moddiy manbalar xorijiy davlatlarda ham namoyishga qo'yildi. Olima butun oilasi bilan shu yerda tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Yashash sharoiti og'ir bo'lishiga qaramasdan 10 yildan beri tadqiqot ishini to'htatmagan. Bu ham bugungi kunda ham shunday fidoiy ayollarning borligi jamiyatimizning yutug'i sanaladi.

Uzundara qal'asidan topilgan 200 dan ortiq moddiy manba 2023 yilda Berlindagi ko'rgazmada namoyish etildi. U yerda ilgari hech qachon ko'rilmagan 100 ga yaqin moddiy buyumlar namoyish etildi. Bu esa, ko'rgazmaning jahonda shov – shuv bo'lishiga olib keldi. Ko'rgazmani O'zbekiston va Germaniya prezidentlari Shavkat Mirziyoyev hamda Olaf Shols ochib bergan. Bu ham olimga katta shon shuhrat olib kelgan. Ko'rgazmadagi buyumlar 2024-yilda O'zbekistondagi olib kelingan va Toshkent shahridagi San'atshunoslik institutida muzey tashkil qilish rejalashtirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Arxeologiya sohasi ayollar uchun murakkab sohalaridan biri bo'lishiga qaramay, bu sohada ham ayollar faol faoliyat olib borib, katta yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar. Bugungi kunda

arxeologiya sohasida ayollarning faoliyati yanada kengayib bormoqda. Bunga asosiy sabablardan biri Toshkent Milliy universitetida Arxeologiya sohasi bo'yicha ta'lim yo'nalishining ochilishi, Arxeologiya Milliy markazi tashkil qilinib [1], unda ayol kadrlarning ishga jalb etilishi, arxeologiya sohasiga qiziqqan yoshlar uchun viloyatlarda ham imkoniyatlarning yaratilishi hisoblanadi. Jumladan, Xorazm viloyatida 2020 yildan Xorazm arxeologik-etnografik yoshlar ekspeditsiyasi tashkil qilingan [8], Samarqand arxeologiya institutida har yili xalqora hamkorlar bilan birgalikda turli mavzuga bag'ishlangan seminar treninglar o'tkazilib kelmoqda. Mustaqillik yillarida arxeologiya sohasining rivojlanishi natijasida O'zbekiston tarixining eng qadimgi, qadimgi va o'rta asrlar tarixi bo'yicha ko'plab yangiliklar qo'lga kiritilib kelinmoqda. Bu soha olimi ayollarning ulushini yanada ko'paytirish lozim. Shu bilan birga tarixchi, arxeolog, san'atshunos va sharqshunos olimi ayollarning tarix fanini rivojlantirishda qo'shgan hissalarini keng yoritib beruvchi asarlar ham nashr qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa, olimi ayollarning fan rivojiga qo'shgan hissasini yanada ochiqlab, kelajak avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga internet tarmog'idagi tarixchi ayollar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'ldirish va boyitish zarur. Bunda tarixiy informatika sohasini rivojlantirish, bunda kompyuter manbashunosligi va tarixshunosligi kabi fan sohalarini rivojlantirish lozim.

Адабиётлар руйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 21.09.2019 yildagi 792-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4524476>
2. Грицина А. А. К 75-летию Маргариты Ивановны Филанович // O'zbekiston arxeologiyasi — Археология Узбекистана. — 2012. — № 2 (5). — С. 121—124
3. Горшенина С. Галина Пугаченкова. – Ташкент. 2002
4. Лидия Львовна Ртвеладзе: жизнь, наука, семья. Author, Эдвард Васильевич Ртвеладзе. Publisher, SMI Azija, 2021
5. Ртвеладзе Э.В. Великий Шелковый путь: энциклопедический справочник. Древность и раннее средневековье. – Ташкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 1999.
6. Ўзбекистоннинг маърифатпарвар аёллари. I жилд. – Тошкент. 2021.
7. O'zbekiston tarixchi olimi ayollari. Bibliografik ma'lumotnoma. – Toshkent. 2024.
8. www.academy.uz/uz/page/pdf/xorazm-arxeologik-etnografik-yoshlar-ekspeditsiyasi-oz-boshlab-yuborishdi
9. wikipedia.org/wiki/Zamira_Usmonova
10. www.gazeta.uz/uz/2022/03/07/womens/